

YER TUZISH VA UNDAN OQILONA FOYDALANISH

F.Sh.Xudoyberdiyev

“Yer resurslaridan foydalanish va davlat kadastrlari” kafedrasida dotsenti
Muxamadov Qamoriddin Muxtor o’g’li, Bobojonov Saidjon O’tkirovich

Yer resurslaridan foydalanish va boshqarish magistrлари

Nazarov Ibrohim Hasan o’g’li

“Yer kadastrini va yerdan foydalanish” ta’lim yo’nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yer tuzishning mohiyati, yerni rivojlantirish maqsadlari, yerdan oqilona foydalanish muammolari, yerning boshqaruvi, yer resurslaridan oqilona foydalanish haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so’zlar: ekologik, iqtisodiy, muhandislik, texnik, agrotexnika, Qishloq xo’jaligi, Tuproq unumdorli, Yer kadastrini, agrotexnologiyalar, yer resurslari.

Yer tuzish - iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy jihatlarni hisobga olgan holda yer resurslaridan oqilona foydalanishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuidir. Barqaror rivojlanishni ta’minlash, tabiatni asrash va zamonaviy jamiyat ehtiyojlarini qondirishda muhim o’rin tutadi. Ushbu maqolada biz yer tuzishning mohiyatini, uning maqsad va usullarini, shuningdek, undan oqilona foydalanishning ahamiyatini ko’rib chiqamiz.

Yer tuzish muayyan maqsadlar uchun yerlarni yaxshilashga qaratilgan muhandislik, texnik, agrotexnika, ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy faoliyatni o’z ichiga oladi. U yer kadastrini ro’yxatga olish, yerni ro’yxatga olish, yer munosabatlarini tartibga solish kabi jarayonlarni, shuningdek, turli xil foydalanish uchun hududlarni yer tuzish bo’yicha chora-tadbirlarni o’z ichiga oladi.

Yer tuzish murakkab ijtimoiy-iqtisodiy hodisa, unga kiradigan tadbirlar tarkibi tarixiy rivojlanish jarayonida o’zgarib boradi. Prof. P.N.Pershin o’tgan asrning 20-chi yillaridayoq, yer tuzish - o’tkaziladigan vaqti va joyi sharoitlariga

bog'liq holda judayam o'zgaruvchan qadimiy hodisa degan edi. Shu sababli, yer tuzishning zamonaviy ta'rifini berish uchun unga tarixiy nuqtai nazardan yana bir marta qarash, bu tushunchaga qanday ma'no berilganligini aniqlash kerak, u yana har xil atamalar («chegaralash», «yer o'lchash», «yer tuzish») bilan ham ataldi. «Yer tuzish» atamasining o'zi prof. F.G.Nekrasov fikri bo'yicha 1906 y. paydo bo'ldi va oldin ishlatilib kelingan «chegaralash» atamasini o'zining tarkibiy qismi sifatida almashtirdi.

Yer tuzish yuqori rivojlanish shakliga XX asrning boshida Stolipin agrar islohotlarini o'tkazishda erishdi. Endi nafaqat yerlarni chegaralash, balki yer uchastkalarini (yer egaliklarini) maqsadga muvofiq joylashtirish va ularga xo'jalik yuritish uchun qulay shakl berish masalalari ham qo'yildi.

Qadimgi Rimda yerga bo'lgan mulkchilik huquqini mustahkamlash maqsadida yerlarni yozma ta'riflash o'tkazildi, bu ishlarning boshlanishini shoh Serviy Tulliga bog'lashadi (bizning eramizgacha VI asr). Buning uchun 3 maxsus reestrlar yuritilar edi; ularga yer uchastkalarining maydonlari, ularga ishlov berish usuli, ularning sifati va daromadliligi to'g'risida ma'lumotlar yozilardi. Yerdan foydalanish uchun dehqonlar - ishlab berish, mahsulot va pul rentalarni to'lashar edi. Davlat feodallarining yerga bo'lgan mutloq mulkchilik huquqlarini himoya qilardi va uning mustahkamlanishiga norozilik chiqishlarini ayovsiz bostirib, har tomonlama yordam qilardi. Tarixdan Fransiyadagi Jakeriya (XIV asr.), Angliyada Uot Tayler qo'zg'oloni (XIV asr oxiri), Germaniyada Tomas Myunsern boshchiligidagi (XVI asr.), Rossiyada Stepan Razin (XVII asr.) va Yemelyan Pugachev (XVIII asr.) boshchiligidagi dehqonlar urushlari yaxshi ma'lum. Juda katta miqyosdagi dehqonlar qo'zg'oloni Xitoyda butun o'rta asrlarda bo'lib turdi. O'rta asrlardayoq yer tuzish davlat maqomiga ega edi va birinchi navbatda yerlarning hisobi (kadastr) bilan ularni yer egalari orasida bo'lish va chegaralarni belgilash (yer mulki chegaralarini belgilash va mustahkamlash) bilan bog'liq bo'ldi. G'arbiy Yevropadagi o'rta asrlar kadastriga, xususan, franklar qiroli Buyuk Karl (742 - 814 yillar) yer hisobini, Vilgelm Zabt etuvchi (1066 - 1087 yillar)

zamonlaridagi yerlarning maydoni va sifati to'g'risida to'la ma'lumotlarga ega ingliz «Dahshatli sud kitobi», imperator Fridrixning II (1194 - 1250 yillar) sotsialiya kadastr, Kolabriya kadastr (1327 y.), Brandenburg Kurfyurshestvasining yer bo'yicha kitobi (1375 y) va boshq. kiradi.

Yerni boshqarish va yer resurslaridan oqilona foydalanish barqaror rivojlanishning asosiy omillaridir. Tabiiy resurslarga bosim kuchayib borayotgan bir sharoitda yer resurslarini samarali boshqarish, ularning unumdorligi va ekologik holatini saqlab qolish muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar yerni boshqarish jarayonlarini sezilarli darajada yaxshilash, uzoq muddatli barqarorlik va kelajak avlodlar farovonligini ta'minlash imkonini beradi.

Yer tuzishning asosiy maqsadi yer resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlashdan iborat. Bunga quyidagilar kiradi:

1. Qishloq xo'jaligi, sanoat, turar-joy va boshqa maqsadlar uchun yerdan maqbul foydalanish.
2. Tuproq unumdorligini himoya qilish va tiklash.
3. Tabiiy va landshaft resurslarini saqlash.
4. Turli xil yerlardan foydalanish o'rtasidagi ziddiyatlarni hal qilish.
5. Aholining yer munosabatlari bilan bog'liq ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini yaxshilash.

Yerdan foydalanish jarayonida odamlar yerlarga egalik qilish va ulardan foydalanish bilan bog'liq ma'lum munosabatlarga kiradilar; ularning asosini yerga bo'lgan mulkchilik tashkil etadi. Ma'lum yer munosabatlari va ularni tartibga solishni mos tashkil etish bilan tavsiflanuvchi jamiyat va davlat qurilishi tizimi jamiyatning yer tuzumini belgilaydi. Davlat yer tuzumiga u yoki bu darajada ta'sir etib, har xil huquqiy, iqtisodiy, tashkiliy choralar yordamida amalga oshiriladigan yer siyosatini olib boradi.

Yerni boshqarish o'z maqsadlariga erishish uchun turli xil usullar va vositalardan foydalanadi, jumladan:

1. Yer kadastrini ro'yxatga olish va xaritalash.
2. Yerni hisobga olish va yer munosabatlarini tartibga solish.
3. Yer tuzish loyihalarini ishlab chiqish va amalga oshirish.
4. Yerning sifatini yaxshilash bo'yicha agrotexnik tadbirlarni o'tkazish.
5. Yerdan samarali foydalanish uchun infratuzilmani yaratish va qo'llab-quvvatlash.

Yer resurslaridan oqilona foydalanish yer tuzishning asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Bu yerlardan tabiiy va iqtisodiy xususiyatlarini hisobga olgan holda foydalanish, salbiy ekologik oqibatlarini minimallashtirish, jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlash demakdir. Buning uchun sizga kerak:

- ❖ Zamonaviy agrotexnologiyalar va fermerlikni boshqarish usullarini joriy etish;
- ❖ Tabiiy ekotizimlarni muhofaza qilish va tiklash bo'yicha qonunchilik va ma'muriy choralar ko'rish;
- ❖ Ekologik toza yerdan foydalanishni rivojlantirish, masalan, ekoturizm yoki qo'riqxonalarini saqlash;
- ❖ Yerdan foydalanishni ta'minlash va yer resurslarini turli ijtimoiy guruhlar o'rtasida adolatli taqsimlash.

Muhim yutuqlarga qaramay, yerni boshqarish bir qator muammolarga duch kelmoqda:

1. **Yerning degradatsiyasi:** Eroziya, sho'rlanish, ifloslanish va tuproqning boshqa ko'rinishlari tuproq unumdorligining pasayishiga va ekologik holatning yomonlashishiga olib keladi.
2. **Yerdan noqonuniy foydalanish:** o'zboshimchalik bilan qurilish, o'rmonlarni noqonuniy kesish va yer resurslaridan noto'g'ri foydalanishning boshqa turlari.
3. **Manfaatlar to'qnashuvi:** yerdan foydalanuvchilarning turli guruhlari, davlat idoralari va xususiy kompaniyalar o'rtasidagi qarama-qarshiliklar.

Xulosa qilib aytganda Jamiyatning barqaror rivojlanishi va tabiatni asrashda yer tuzish muhim rol o'ynaydi. Yer resurslaridan oqilona foydalanish mazkur

faoliyatning asosiy tamoyili bo'lib, unga erishish kompleks yondashuvni, jumladan, davlat, tadbirkorlik va jamoatchilik hamkorligini taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. A.P.Бабажанов, С.Б.Рўзибоев, Б.Х.Мажитов “Ердан фойдаланиш асослари” (ўқув қўлланма). Т. ТИМИ, 2018
2. С.А.Авезбоев, С.Н.Волков “Ер тузишнинг илмий асослари: Ўқув қўлланма. Т., Янги аср авлоди, 2015
3. Н.В.Василева «Основы землепользования и землеустройства» Учебник и практикум 2018 г. -378 стр
4. А.С.Чешев, В.Ф.Валков «Основы землепользования и землеустройства» Учебник. Издателский центр «МарТ» 2002 г-544 стр
5. Н.В.Василева, Основы землепользования и землеустройства : учебник и практикум для академического бакалавриата Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 376 с.
6. F.Sh.Xudoyberdiyev “Yerdan foydalanish asoslari” darslik. Buxoro: "Sadridin Salim Buxoriy" Durдона nashriyoti, 2020. - 384 b.